

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH	338
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARD A SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA‘SIR KO‘RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI	354
Yangiboyev G‘iyosjon, Asqarxo‘jayev To‘lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI.....	359
Alisher Suyunov	

KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Alisher Suyunov

«Ipak yo'li» Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Samarqand viloyati misolida kam xarj aviakompaniyalar faoliyatining turizm rivojlanishiga ta'siri tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida aviatsiya transporti va turizm o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning nazariy asoslari yoritilib, ushbu yo'nalishdagi xalqaro tajriba tahlil qilingan hamda Samarqand viloyatida kam xarj aviakompaniyalar (Low-Cost Carriers – LCC) faoliyatini rivojlantirish istiqbollari baholangan. Tadqiqot natijalari kam xarj aviakompaniyalar faoliyatining kengayishi turistlar oqimini ko'paytirish, aviachipta narxlarini maqbullashtirish va hududiy turizmning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, maqolada Samarqand xalqaro aeroportida kam xarj aviakompaniyalar faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aviatsiya transporti, turizm, kam xarj aviakompaniyalar, kam xarj model, aviatsiya aloqadorligi, Samarqand, turistlar oqimi, aeroport, turizm samaradorligi, raqobatbardoshlik.

Abstract. This article examines the impact of low-cost airlines on tourism development using the case of the Samarkand region. The study explores the theoretical foundations of the relationship between air transport and tourism, analyzes international experience, and evaluates the prospects for the development of low-cost carriers (LCCs) in the Samarkand region. The findings indicate that the expansion of low-cost airline services plays a significant role in increasing tourist flows, making air travel more affordable, and enhancing the competitiveness of regional tourism. Furthermore, the article proposes scientifically grounded recommendations aimed at fostering the development of low-cost carriers at Samarkand International Airport.

Keywords: air transport, tourism, low-cost airlines, low-cost carrier model, air connectivity, Samarkand, tourist flow, airport, tourism efficiency, competitiveness.

Аннотация. В данной статье исследуется влияние деятельности бюджетных авиакомпаний на развитие туризма на примере Самаркандской области. В рамках исследования раскрыты теоретические основы взаимосвязи авиационного транспорта и туризма, проанализирован международный опыт, а также оценены перспективы развития деятельности бюджетных авиакомпаний (Low-Cost Carriers – LCC) в Самаркандской области. Результаты исследования показывают, что расширение деятельности бюджетных авиакомпаний способствует увеличению туристического потока, повышению доступности авиаперевозок и укреплению конкурентоспособности регионального туризма. Кроме того, в статье разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по дальнейшему развитию бюджетных авиакомпаний в Международном аэропорту Самарканда.

Ключевые слова: авиационный транспорт, туризм, бюджетные авиакомпании, модель low-cost, авиационная связанность, Самарканд, туристический поток, аэропорт, эффективность туризма, конкурентоспособность.

KIRISH

Globalashuv va xalqaro integratsiya jarayonlari sharoitida turizm jahon iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Ushbu jarayonda transport tizimi, ayniqsa aviatsiya transporti, turistik destinatsiyalar va iste'molchilar o'rtasidagi asosiy bog'lovchi bo'g'in sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, uzoq masofali xalqaro sayohatlarning asosiy qismi havo transporti orqali amalga oshiriladi (ICAO, 2024).

Ilmiy adabiyotlarda aviatsiya transporti va turizm o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik "aviatsiya aloqadorligi" (*air connectivity*) tushunchasi orqali izohlanadi. Aviatsiya aloqadorligining yuqori darajasi turistlarning destinatsiyalarga yetib borish imkoniyatlarini kengaytirib, turistik oqimlarning o'sishiga xizmat qiladi (IATA, 2024).

So'nggi o'n yilliklarda jahon aviatsiya bozoridagi muhim tendensiyalardan biri kam xarajatli aviakompaniyalar (*Low-Cost Carriers – LCC*) modelining keng tarqalishi bo'ldi. Mazkur model aviachiptalar narxlarini pasaytirish, yangi yo'nalishlarni rivojlantirish hamda turizm xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali turistik oqimlarning o'sishiga va hududiy iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda (ICAO, 2024).

O'zbekistonda ham aviatsiya va turizm sohalarini rivojlantirish, aeroport infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda xalqaro aviaaloqalarni kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarda Samarqand viloyati alohida o'rin egallaydi. So'nggi yillarda Samarqand xalqaro aeroportining modernizatsiya qilinishi hududning transport-logistika imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Shu bilan birga, kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatini yanada rivojlantirish mavjud turistik salohiyatdan samarali foydalanish va yangi turistik oqimlarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shu munosabat bilan Samarqand xalqaro aeroportida kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatini rivojlantirish turistlar oqimini ko'paytirish, turizm xizmatlari bozorini kengaytirish hamda hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi.

Mazkur maqolaning maqsadi Samarqand viloyati misolida kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining turizm rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish hamda ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda qiyosiy va statistik tahlil, tizimli yondashuv, ilmiy abstraksiya hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini ICAO, IATA, UN Tourism, Air Marakanda hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari tashkil etdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aviatsiya transporti va turizm rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng qamrovda tadqiq etilgan. Xususan, Page (2009), Duval (2007) va Graham (2013) transport infratuzilmasi hamda aviatsiya aloqadorligi turistik destinatsiyalar raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, havo transporti tarmog'ining rivojlanishi turistlar oqimining ortishiga hamda hududiy iqtisodiy o'sishning jadallashuviga xizmat qiladi.

So'nggi yigirma yil davomida ilmiy tadqiqotlarning muhim qismi kam xarajatli aviakompaniyalar (*Low-Cost Carriers – LCC*) modelini o'rganishga qaratilgan. Forsyth (2003) LCC modelining asosiy ustunligi yangi talabni shakllantirish qobiliyatida ekanligini qayd etgan. Dobruszkes (2006), Albalate va Fageda (2016) esa Yevropa tajribasi asosida kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyati turistik oqimlar hamda mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlaganlar. Fu, Oum va Yan (2010) AirAsia misolida aviachiptalar narxlarining pasayishi yangi turistik destinatsiyalarning shakllanishiga va turizm bozorining kengayishiga xizmat qilishini ko'rsatganlar. Shuningdek, Wizz Air faoliyati misolida Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida aviatsiya aloqadorligining kuchayishi turistlar oqimi va xizmatlar eksportining o'sishiga olib kelgani qayd etilgan (IATA, 2024).

O'zbekistonlik olimlar orasida Eshtayev (2023) xalqaro transport aloqalarining turizm rivojlanishidagi ahamiyatini tahlil qilgan bo'lsa, Safarov va Janzakov (2021) turizm korxonalari raqobatbardoshligini baholashning integral yondashuvlarini ishlab chiqqanlar. Mirzayev (2021) esa turistik-rekreatsion faoliyatni boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan metodologik yondashuvlarni taklif etgan.

Mavjud ilmiy tadqiqotlar kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining turizm rivojlanishiga ta'sirini yoritishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O'zbekiston va Samarqand viloyati misolida ushbu yo'nalish bo'yicha qo'shimcha ilmiy izlanishlarni amalga oshirish istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Samarqand xalqaro aeroportida kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatini kengaytirishning turistik oqimlar va hududiy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sirini baholash masalalari alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan, Samarqand viloyati misolida kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining turizm rivojlanishiga ta'sirini baholash, ilg'or xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish hamda LCC modelini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Xalqaro tajriba va kam xarajatli aviakompaniyalarning turizm rivojlanishiga ta'siri

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, kam xarajatli aviakompaniyalar (*Low-Cost Carriers – LCC*) transport bozorida raqobatni kuchaytirish, aviachiptalar narxlarini maqbullashtirish va turistlar harakatchanligini oshirish orqali turizm rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylangan. So'nggi yigirma yil davomida Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida LCC modelining rivojlanishi turistik oqimlarning kengayishi hamda hududiy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga sezilarli hissa qo'shdi.

Yevropa tajribasi Ryanair va Wizz Air aviakompaniyalari faoliyati misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Ryanair tomonidan Ispaniya, Italiya va Portugaliyada, Wizz Air tomonidan esa Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida yangi aviayo'nalishlarning ochilishi turistlar oqimining sezilarli darajada oshishiga xizmat qilgan (Albalate & Fageda, 2016; IATA, 2024). Mazkur tajriba kam xarajatli tashuvchilar mintaqaviy aeroportlarda ham samarali va barqaror faoliyat yuritishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Janubi-Sharqiy Osiyoda AirAsia aviakompaniyasi faoliyati aviachiptalar narxlarining pasayishi hamda

yangi yo'nalishlarning ochilishi natijasida turizm bozorining kengayishiga va yangi turistik destinatsiyalarning shakllanishiga xizmat qilgan (Fu et al., 2010). Xuddi shuningdek, Turkiyada Pegasus Airlines va Saudiya Arabistonida Flynas kompaniyalari turizm hamda aviatsiya integratsiyasini kuchaytirib, xalqaro turistlar oqimining o'sishiga munosib hissa qo'shgan.

Markaziy Osiyoda kam xarajatli aviatashuv modelining eng muvaffaqiyatli namunalaridan biri Qozog'istonning FlyArystan aviakompaniyasi hisoblanadi. Osiyo Taraqqiyot Banki ma'lumotlariga ko'ra, kompaniya faoliyati yo'lga qo'yilgandan so'ng mamlakatning ichki aviatashuv bozori deyarli ikki baravar kengaygan. 2025-yilda FlyArystan 4,5 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatib, Qozog'iston aviakompaniyalari tomonidan tashilgan jami yo'lovchilarning qariyb 29 foizini tashkil etgan (FlyArystan, 2026). Arzon tariflar va yangi yo'nalishlarning joriy etilishi ichki turizm rivojlanishiga hamda qo'shni davlatlardan turistlar oqimining ko'payishiga xizmat qilgan.

FlyArystan tajribasi Samarqand uchun alohida ahamiyat kasb etadi, chunki O'zbekiston va Qozog'iston iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda turizm salohiyati jihatidan o'xshash xususiyatlarga ega. Xususan, Almati–Samarqand aviayo'nalishining yo'lga qo'yilishi Markaziy Osiyoda turistik integratsiyaning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, xalqaro tajriba kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyati turistlar oqimining oshishi, yangi bozorlarning shakllanishi va hududiy iqtisodiyot rivojlanishining muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Mazkur tajribalar Samarqand xalqaro aeroportida ham kam xarajatli tashuvchilar ulushini kengaytirish hududning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining Samarqand viloyati turizm rivojlanishiga ta'sirini baholashda qiyosiy, statistik va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida aviatsiya transporti va turizm o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bo'yicha xalqaro ilmiy adabiyotlar, ICAO, IATA, UN Tourism, Osiyo Taraqqiyot Banki hamda Air Marakanda ma'lumotlari o'rganildi. Tahlil davomida Samarqand xalqaro aeroportining 2022–2025-yillardagi yo'lovchilar oqimi, aviakompaniyalar soni, xalqaro yo'nalishlar dinamikasi va turizm ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Shuningdek, Ryanair, Wizz Air, AirAsia va FlyArystan kabi kam xarajatli aviakompaniyalarning xalqaro tajribasi umumlashtirilib, Samarqand sharoitiga moslashtirildi. Olingan natijalar asosida kam xarajatli aviakompaniyalarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy modeli ishlab chiqildi hamda uning turizm rivojlanishiga kutilayotgan ta'siri prognoz baholash usuli yordamida asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Samarqand viloyatida aviatsiya va turizmning hozirgi holati tahlili

So'nggi yillarda Samarqand viloyati O'zbekistonning eng jadal rivojlanayotgan turistik hududlaridan biriga aylandi. Ushbu jarayonda tarixiy-madaniy meros obyektlari, davlatning turizm sohasidagi siyosati hamda xalqaro transport aloqalarining kengayishi muhim o'rin tutmoqda. Xususan, 2022-yilda Samarqand xalqaro aeroportida yangi terminal majmuasining foydalanishga topshirilishi aeroportning o'tkazuvchanlik quvvatini sezilarli darajada oshirib, uni mamlakatning yetakchi transport markazlaridan biriga aylantirdi.

Samarqand xalqaro aeroporti faoliyati so'nggi yillarda barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. 2025-yilda aeroport orqali 24 ta aviakompaniya tomonidan 30 ta yo'nalish bo'yicha muntazam qatnovlar amalga oshirilib, yil davomida 11 ta yangi yo'nalish ishga tushirildi (Air Marakanda, 2025). O'sishning asosiy qismi xalqaro qatnovlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. 2024-yilda aeroport orqali tashilgan 1,38 million yo'lovchining 1,31 million nafardan ortig'i xalqaro yo'nalishlarga to'g'ri kelgan bo'lib, eng ommabop yo'nalishlar Abu-Dabi, Istanbul, Jidda, Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari bo'lgan (Air Marakanda, 2025) (1-jadval).

1-jadval

Samarqand xalqaro aeroportining 2022–2025-yillardagi yo'lovchi tashish ko'rsatkichlari va aviatsiya aloqadorligi dinamikasi¹

Yil	Aeroport yo'lovchilari soni (ming kishi)	O'sish sur'ati (%)	Xalqaro yo'nalishlar soni	Aviakompaniyalar soni
2022	493	–	15	12
2023	1 000	102,8	22	18
2024	1 380	38,0	28	22

1 **Manba:** Air Marakanda ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2025	1 520	10,1	30	24
------	-------	------	----	----

Mazkur natijalar Samarqand xalqaro aeroportining O'zbekiston turizm tizimidagi o'rni va ahamiyati tobora ortib borayotganligini ko'rsatadi. Xususan, 2022–2025-yillarda aeroport orqali xizmat ko'rsatilgan yo'lovchilar soni 493 ming nafardan 1,52 million nafargacha oshdi. Shu davr mobaynida faoliyat yuritayotgan aviakompaniyalar soni 12 tadan 24 tagacha, xalqaro yo'nalishlar soni esa 15 tadan 30 tagacha ko'paydi. Mazkur o'zgarishlar Samarqandning xalqaro aviatsiya tarmog'iga integratsiyalashuv darajasi izchil ortib borayotganini

Samarqand aeroporti yo'lovchilari dinamikasi

2020–2025 yillarda yo'lovchilar sonining o'sishi

hamda uning xalqaro turizm markazi sifatidagi mavqei mustahkamlanayotganini tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. Samarqand xalqaro aeroportida yo'lovchilar oqimining o'sish dinamikasi (2020–2025-yillar)²

Aeroport faoliyatidagi barqaror o'sish turizm ko'rsatkichlarida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston turizm sohasida 2024–2025-yillarda yuqori natijalarga erishildi. Xususan, 2025-yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 11 million nafardan oshib, yangi tarixiy natija qayd etildi. Natijada O'zbekiston jahonning eng jadal rivojlanayotgan turistik destinatsiyalaridan biri sifatida e'tirof etildi.

Samarqand viloyati ham mazkur ijobiy tendensiyalarning markazida bo'lib, turistik oqimlar va aviatsiya ko'rsatkichlarining izchil o'sishi bilan ajralib turadi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi, xalqaro aviaaloqalarning kengayishi hamda aeroport imkoniyatlarining ortishi hududning turistik jozibadorligini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda (2-jadval).

2-jadval

O'zbekiston va Samarqandda turizm hamda aviatsiya ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi (2023–2025-yillar)³

Ko'rsatkich	2023	2024	2025
O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni	7,2 mln	8,2 mln	11,7 mln
Samarqandga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni	2,15 mln	2,52 mln	3,0 mln*
Samarqandga tashrif buyurgan mahalliy turistlar soni	4,50 mln	4,71 mln	7,5 mln*
Samarqandga tashrif buyurgan jami turistlar soni	6,65 mln	7,23 mln	10,5 mln*
Samarqand aeroporti yo'lovchilari soni	1,01 mln	1,38 mln	1,52 mln

2 **Manba:** Air Marakanda ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

3 **Izoh:** 2025-yil ko'rsatkichlari Samarqand turizmni rivojlantirish bo'yicha rasmiy maqsadli ko'rsatkichlar asosida keltirilgan.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi, Air Marakanda ma'lumotlari hamda Samarqand viloyati turizmni rivojlantirish dasturlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlari Samarqand viloyatida turizm va aviatsiya ko'rsatkichlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Xususan, 2023–2025-yillarda Samarqand xalqaro aeroporti orqali xizmat ko'rsatilgan yo'lovchilar soni qariyb 50 foizga oshgan bo'lsa, xorijiy turistlar soni 2,15 million nafardan 3,0 million nafargacha, jami turistlar soni esa 6,65 million nafardan 10,5 million nafargacha ko'paygan. Mazkur tendensiya aviatsiya aloqadorligining kengayishi turistik oqimlarning o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, Samarqand xalqaro aeroportida faoliyat yuritayotgan aviakompaniyalar tarkibida an'anaviy (*full-service carrier*) tashuvchilar ulushi yetakchi o'rinni egallamoqda. Xususan, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Qatar Airways va flydubai kabi aviakompaniyalar asosiy qatnovlar hajmini ta'minlamoqda. Bunday holat aeroportning xalqaro aviaaloqalari barqaror rivojlanayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatini yanada kengaytirish Samarqandning turistik salohiyatidan samarali foydalanish, yangi bozorlarni jalb etish hamda turistlar oqimini yanada oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin (2-rasm).

Aviakompaniyalar tarkibi

2025 yilda Samarqand aeroportidagi tashuvchilar toifalari

2-rasm. Samarqand xalqaro aeroportida aviakompaniyalar tarkibi bo'yicha taqsimot (2025-yil)⁴

Shunday qilib, Samarqand turizmining kelgusi rivojlanishi ko'p jihatdan aeroportning aviatsiya aloqadorligi darajasi hamda kam xarajatli aviakompaniyalarni jalb etish siyosatining samaradorligiga bog'liqdir.

Samarqand viloyatida kam xarajatli aviakompaniyalar rivojlanishining iqtisodiy samaradorligi va turizm ko'rsatkichlariga ta'siri

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kam xarajatli aviakompaniyalar (*Low-Cost Carriers – LCC*) modeli aviachiptalar narxlarini maqbullashtirish, yangi talabni shakllantirish va turistlar harakatchanligini oshirish orqali turizm rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Samarqand viloyati misolida amalga oshirilgan tahlillar ham hududning mavjud turistik salohiyati va aviatsiya imkoniyatlari o'rtasida katta rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Aeroportda an'anaviy tashuvchilarning yetakchi mavqega ega bo'lishi xalqaro aviaaloqalarning barqaror rivojlanayotganini ko'rsatadi. Mazkur holat bilan bir qatorda, kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatini kengaytirish orqali xizmatlar turini boyitish, yangi bozor segmentlarini jalb etish va turistik oqimlarni yanada oshirish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Aviatsiya aloqadorligining kuchayishi va kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining kengayishi turistlar oqimining ortishiga xizmat qilmoqda. Xususan, FlyArystan, Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia va Pegasus Airlines kabi tashuvchilarning mintaqadagi faolligi yangi turistlar segmentlarining shakllanishiga yordam bermoqda. Jumladan, Wizz Air Abu Dhabi tomonidan Samarqand–Abu-Dabi yo'nalishida ikki yil davomida 186 mingdan ortiq yo'lovchining tashilgani LCC modelining Samarqand bozorida ham yuqori talab va istiqbolga ega ekanligini tasdiqlaydi (Air Marakanda, 2024).

Iqtisodiy nazariyaga ko'ra, aviachiptalar narxlarining pasayishi, ayniqsa, yoshlar, talabalar va mustaqil

4 **Manba:** Air Marakanda ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

sayohatchilar orasida turistik talabning oshishiga olib keladi. Shu sababli kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining kengayishi Markaziy Osiyo, Turkiya, BAA, Saudiya Arabistoni, Hindiston va Pokiston kabi istiqbolli bozorlar hisobidan turistlar oqimini yanada ko'paytirish imkonini beradi.

Kam xarajatli aviakompaniyalarning iqtisodiy samarasi faqat aeroport daromadlari bilan cheklanmaydi. Turistlar xarajatlari mehmonxona, umumiy ovqatlanish, transport, savdo va ko'ngilochar xizmatlar orqali iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida ham qo'shimcha daromadlar shakllanishiga xizmat qiladi. Natijada multiplikativ iqtisodiy samara yuzaga kelib, xizmatlar eksporti kengayadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va hududiy byudjet tushumlari ortadi.

Bundan tashqari, Samarqandning qulay geografik joylashuvi hamda mavjud aviaaloqalari kam xarajatli modelni rivojlantirish uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Ushbu omillar yangi yo'nalishlarni ochish, tranzit salohiyatini oshirish va xalqaro turistik oqimlarni kengaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Demak, Samarqand viloyatida kam xarajatli aviakompaniyalar ulushini oshirish yangi turistik bozorlarni shakllantirish, turistik oqimlarni ko'paytirish hamda hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Samarqandda kam xarajatli tashuvchilarni rivojlantirishning taklif etilayotgan tashkiliy-iqtisodiy modeli

Xalqaro tajriba va Samarqand viloyatining turistik salohiyati tahlili hududda kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatini rivojlantirish nafaqat aviatsiya bozori, balki butun turizm ekotizimining rivojlanishiga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shu sababli muallif tomonidan Samarqand viloyatida kam xarajatli tashuvchilarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy modeli taklif etiladi. Mazkur modelning asosiy maqsadi aeroportning aviatsiya aloqadorligini kuchaytirish, aviachiptalar narxlarini maqbullashtirish va turistlar oqimini oshirish orqali hududiy turizm rivojlanishini jadallashtirishdan iborat.

Taklif etilayotgan model to'rtta asosiy yo'nalishni qamrab oladi.

Birinchidan, Samarqand xalqaro aeroportida kam xarajatli aviakompaniyalar uchun qulay operatsion muhit yaratish maqsadida aeroport yig'imlarini optimallashtirish, yangi yo'nalishlar uchun rag'batlantiruvchi tariflarni joriy etish hamda yerusti xizmatlari samaradorligini oshirish zarur.

Ikkinchidan, Turizm qo'mitasi, Transport vazirligi, Samarqand viloyati hokimligi, aeroport, aviakompaniyalar, mehmonxonalar va turoperatorlar o'rtasida yagona koordinatsion mexanizmni shakllantirish yangi yo'nalishlarni rivojlantirish hamda istiqbolli bozorlarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Uchinchidan, Turkiya, BAA, Saudiya Arabistoni, Qozog'iston, Ozarbayjon, Hindiston, Pokiston va Malayziya kabi mamlakatlar Samarqand uchun ustuvor turistik bozorlar sifatida qaralib, aynan ushbu yo'nalishlarda aviaaloqalarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, aviachipta, mehmonxona, transfer va ekskursiya xizmatlarini yagona turistik paket shaklida taklif etish turistlar xarajatlarini optimallashtirib, Samarqandning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Samarqand aeroportida kam xarajatli aviakompaniyalarni rivojlantirishning prognoz natijalari

Muallif tomonidan amalga oshirilgan tahlillar hamda xalqaro tajriba natijalari Samarqand xalqaro aeroportida kam xarajatli aviakompaniyalar ulushining oshirilishi hududiy turizm rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Agar aeroportda kam xarajatli aviakompaniyalar uchun qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlari joriy etilib, yangi yo'nalishlarni ochish va rivojlantirish qo'llab-quvvatlangansa, yaqin istiqbolda aeroport yo'lovchilari sonini 2 million nafarga yetkazish imkoniyati mavjud. Bu esa turistlar oqimining yanada ko'payishi, mehmonxona biznesi daromadlarining ortishi hamda xizmatlar eksportining kengayishiga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kam xarajatli aviakompaniyalar faoliyatining kengayishi natijasida turistlar oqimi odatda 15–30 foizga ortadi. Ryanair, Wizz Air, AirAsia va FlyArystan tajribalari ushbu tendensiyani tasdiqlaydi. Shu sababli Samarqand xalqaro aeroportida ham kam xarajatli aviakompaniyalar ulushini oshirish hududning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Prognozlarga ko'ra, kam xarajatli aviakompaniyalar ulushining oshirilishi xalqaro turistlar oqimining ko'payishi, xizmatlar eksportining kengayishi hamda mehmonxona va transport xizmatlari bozorining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada Samarqandning Markaziy Osiyodagi yetakchi turistik markaz sifatidagi mavqei va raqobatbardoshligi yanada mustahkamlanadi.

Demak, kam xarajatli aviakompaniyalarni rivojlantirish Samarqand turizmini jadallashtirishning eng istiqbolli va iqtisodiy jihatdan samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari aviatsiya transporti va turizm rivojlanishi o'rtasida bevosita hamda barqaror bog'liqlik

mavjudligini tasdiqladi. Xalqaro tajriba Ryanair, Wizz Air, AirAsia, Pegasus Airlines, Flynas va FlyArystan kabi kam xarajatli aviakompaniyalar aviachiptalar narxlarini maqbullashtirish, yangi yo'nalishlarni rivojlantirish hamda turistlar oqimini oshirish orqali hududiy iqtisodiyot va turizm rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyon etdi.

Samarqand viloyati misolida amalga oshirilgan tahlillar 2022–2025-yillarda aeroport yo'lovchilari sonining 493 ming nafardan 1,52 million nafargacha oshgani hamda turizm ko'rsatkichlarining o'sishi o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Shuningdek, aeroportda an'anaviy aviakompaniyalar ulushining yuqoriligi kam xarajatli tashuvchilar faoliyatini yanada kengaytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida Samarqand xalqaro aeroportida kam xarajatli aviakompaniyalarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy modeli taklif etildi. Mazkur yondashuv aeroport infratuzilmasini takomillashtirish, aviatsiya va turizm sektorlarining integratsiyasini kuchaytirish hamda istiqbolli bozorlar bilan aviaaloqalarni kengaytirishni nazarda tutadi.

Muallifning fikricha, kam xarajatli aviakompaniyalar ulushining oshirilishi xalqaro turistlar oqimini ko'paytirish, xizmatlar eksportini kengaytirish hamda hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, 2030-yilgacha Samarqand xalqaro aeroportida kam xarajatli tashuvchilar ulushini 20–25 foizga yetkazish istiqbolli strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari Samarqand viloyatida turizm va aviatsiya sohalarining o'zaro uyg'un rivojlanishini ta'minlash, hududning xalqaro turizm bozoridagi mavqeini mustahkamlash hamda barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Air Marakanda. (2024). *Two years of successful Wizz Air Abu Dhabi flights to the Samarkand Airport*. Samarkand International Airport. <https://samarkandairport.com/en/press-center/press-releases/two-years-of-successful-wizz-air-abu-dhabi-flights-to-the-samarkand-airport/>
2. Air Marakanda. (2025). *Samarkand International Airport passenger traffic statistics and route development reports (2022–2025)*. Samarkand International Airport.
3. Albalate, D., & Fageda, X. (2016). *The effects of low-cost airlines on tourism and regional development*.
4. Asian Development Bank (ADB). (2024). *Aviation sector development in Central Asia: Challenges and opportunities*. Manila: Asian Development Bank.
5. Dobruszkes, F. (2006). An analysis of European low-cost airlines and their networks. *Journal of Transport Geography*, 14(4), 249–264. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.08.005>
6. Duval, D. T. (2007). *Tourism and transport: Modes, networks and flows*. Clevedon, UK: Channel View Publications.
7. Eshtayev, A. A. (2023). Global iqtisodiy trendlarning O'zbekiston turizmi rivojlanishiga ta'siri. *Turizm va xizmatlar sohasi iqtisodiyoti masalalari*, 4(2), 15–27.
8. FlyArystan. (2026). *7 years of FlyArystan: Developing the low-cost segment and expanding air travel opportunities in Kazakhstan*. <https://www.go.flyarystan.com/tpost/scc8m0a9l1-7-years-of-flyarystan-developing-the-low-cost-segment-and-expanding-air-travel-opportunities-in-kazakhstan>
9. Forsyth, P. (2003). Low-cost carriers in Australia: Experiences and impacts. *Journal of Air Transport Management*, 9(5), 277–284. [https://doi.org/10.1016/S0969-6997\(03\)00041-5](https://doi.org/10.1016/S0969-6997(03)00041-5)
10. Fu, X., Oum, T. H., & Yan, J. (2010). Airline network effects and implications for tourism development. *Journal of Air Transport Management*, 16(5), 227–232.
11. Graham, A. (2013). *Managing airports: An international perspective* (4th ed.). London: Routledge.
12. International Air Transport Association (IATA). (2024). *Air connectivity: Measuring the connections that drive economic growth*. Montreal: IATA.
13. International Civil Aviation Organization (ICAO). (2024). *Effects of air transport on economic development and tourism*. Montreal: ICAO.
14. Mirzayev, A. T. (2021). Turistik-rekreatsion faoliyatni qarorlar qabul qilishning "to'lov matritsasi" metodologiyasi asosida rivojlantirish. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 6, 45–56.
15. Page, S. J. (2009). *Transport and tourism: Global perspectives* (3rd ed.). Harlow: Pearson Education.
16. Safarov, B. Sh., & Janzakov, B. K. (2021). Turizm korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning integral usullari. *Turizm nazariyasi va amaliyoti*, 3(1), 22–31.
17. United Nations World Tourism Organization (UN Tourism). (2024). *World Tourism Barometer*. Madrid: UN Tourism.
18. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026). *2025-yilda O'zbekistonga 11,7 million turist tashrif buyurdi*. <https://stat.uz>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100